

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379657>

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

А.Р.Каримов
О.Ё. Ёкубджонов
Ш.Х.Шоназаров

*Государственная служба Республики Узбекистан по слежению за опасными
геологическими процессами*

Актуальность: При решении инженерно-геологических задач, связанных с изучением, геокартированием при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, при гидрогеологических, инженерно-геологических и экологических исследованиях, когда используется современная аппаратура, особое внимание уделяется повышению достоверности геологической информации. В связи с этим, возникает необходимость увеличения детальности геофизических работ методом вертикального электрического зондирования с использованием современного оборудования.

Ключевые слова: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), цель, геологический разрез, применение, задач, интерпретация, исследования.

Abstract: *In solving engineering-geological problems related to the study of geo-mapping, in the search and exploration of mineral deposits, in hydrogeological, engineering-geological and environmental studies. In conditions when modern devices is used and special attention is paid to improving the reliability of geological information, there is a need to increase the detail of geophysical work. To solve this tasks, it is necessary to use modern devices with the use of vertical electrical sensing methods.*

Keywords: *vertical electrical probing (VES), purpose, geological section, applications, tasks, interpretation, exploration.*

Метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) является одним из старейших методов электроразведки. Первые случаи применения метода относятся к 20-м г.г. XX века. Сравнительная простота и наглядность ВЭЗ привела к его широкому распространению во всем мире.

На сегодняшний день электрическое зондирование остаётся одним из самых применяемых электроразведочных методов. На основе ВЭЗ разработаны и другие современные технологии электроразведки методом сопротивлений – например, электротомография, базирующиеся на тех же принципах, что и «классические» электрические зондирования. Технология ВЭЗ — это наиболее испытанная и известная электроразведочная технология, предназначенная для решения самых разных задач, связанных с изучением геологической среды до глубины порядка сотни метров. Ее современный вариант основан на применении лучшей отечественной аппаратуры, множества методических способов повышения точности наблюдений и новейшего программного обеспечения IPI2Win для интерпретации получаемых данных.

Наземные геофизические исследования проводятся с целью уточнения геолого-литологического строения отложений, мощности и условий их распространения, наличия разломов и их направления на участках.

В этих целях специалистами Государственной службы Республики Узбекистан по слежению за опасными геологическими процессами проведены опытно-методические работы на участке Олтынбошок, расположенном в Галлааральском районе Джиззакской области.

При проведении полевых работ в качестве измерительной современной аппаратуры использован электроразведочный генератор SGD-EGC SKAT II, предназначенный для формирования прямоугольных разнополярных импульсов с заданной частотой, амплитудой и электроразведочный измеритель SGD-EEM MEDUSA-B2, предназначенный для измерения и сохранения в энергонезависимой памяти значений разности потенциалов на приёмном диполе (MN) и тока в питающем диполе (AB) при производстве электроразведочных работ методами постоянного и переменного тока. Синхронизация измерителя с генератором производится от внутреннего высокостабильного задающего генератора частоты. Глубина исследований составляет до 150 м. Длина разносов АВ для геофизических исследований методами ВЭЗ выбирается исходя из глубины скважин (1000 м) и составляет 1000 м, что, в конечном счете, позволяет с достаточной уверенностью изучить геологический разрез до глубины 150 м. Следует отметить, что район исследований в геологическом отношении относится к сложной, резко изменяющейся как вертикальном, так и горизонтальном направлении и по этой причине шаг исследований при проведении геофизических исследований равнялся 100 м для продольных профилей. Наблюдения производились симметрической установкой AMNB по схеме, предусмотренной действующей инструкцией по электроразведке. Расстояние между точками 100 м. Длина разноса АВ составляет 1000 м с шагом заложения физических точек 100 м.

Для целей интерпретации полученных данных была использована современная программа IPI2Win с целью определения параметров геоэлектрического разреза – мощностей и сопротивлений горизонтов, а также глубин их залегания.

Рис. №-1 Геоэлектрический разрез.

В результате работ установлено, что геоэлектрический разрез изученной площади в геологическом отношении относится к сложным, резко изменяющимся как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Рис. №-2. Геолого-геофизический разрез.

Сверху вниз выделяются литологические и возрастные разности, характеризующиеся определенными электрическими свойствами. Интерпретацией были выявлены общие структурные особенности разреза, участки изменения литологии пород и выбраны электрические параметры.

В результате обработки данных ВЭЗ установлено, что участок сложен сверху суглинками с включением гравия. В средней части залегают породы, сложенные из алевролитов с прослоями гравелитов. Ниже залегают породы, сложенные гравелитами с прослоями алевролитов. Удельные сопротивления (ρ_k) суглинков составляют 5-138 Ом, алевролитов 13-27 Ом, гравелитов – 237-450 Ом.

Заключение

1. Геофизические измерения методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) с использованием современного оборудования повышают производительность работ и детальность геофизических параметров и соответственно, геологической информации.

2. Пространственные измерения геофизических параметров принципиально расширяют круг решаемых задач, в частности, позволяют локализовать области уточнения геолого-литологического строения разреза территории поисковых участков, мощности и условий распространения водоносных горизонтов, наличия разломов и их направления на участках.